

A CRIANÇA E O MÉTODO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Maria Roseli Alves Araújo¹

DOI: 10.5281/zenodo.17494805

Publicado em 24/09/2021

RESUMO

Este artigo procura compreender a importância do lúdico na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, além de entender que o brincar é utilizado como recurso para métodos de ensino. Os jogos propiciam a aprendizagem através de regras, uma vez que podem explorar o ambiente onde as crianças estão integradas, por meio de brincadeiras, os educadores podem ensinar e aumentar o conhecimento de forma agradável e significativa. Com isso, também se propõe a analisar os jogos como meio auxiliar na prática educacional. Como método optou-se pelo qualitativo, portanto, visa explorar a complexidade do tema atual por meio da reflexão sobre a leitura de livros, artigos e revistas, bem como por meio de pesquisas exploratórias sobre o tema de grandes escritores. Dessa forma, pode-se concluir que o lúdico beneficia o desenvolvimento infantil em diversas esferas, além de ser um método que contribui para um melhor aprendizado em sala de aula.

Palavras-chave: Infância. Lúdico. Aprendizagem. Educação Infantil.

ABSTRACT

This paper seeks to understand the importance of play in the learning and development of children, and to understand that play is used as a resource for teaching methods. Games propitiate learning through rules, since they can explore the environment where children are integrated, through play, educators can teach and increase knowledge in a pleasant and meaningful way. With this, it is also proposed to analyze the games as an auxiliary means in the educational practice. The qualitative method was chosen, therefore, it aims to explore the complexity of the current theme through reflection on the reading of books, articles, and magazines, as well as through exploratory research on the theme by great writers. Thus, it can be concluded that playfulness benefits child development in several spheres, besides being a method that contributes to better learning in the classroom.

Keywords: Childhood. Playfulness. Learning. Early Childhood Education.

¹ Graduada em Pedagogia (2003); Assistente de Direção e Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental I.

INTRODUÇÃO

A figura da criança por um longo período era vista como aquela que não tem capacidade de ser, estar e atuar, vista apenas como um ser moldado pelo adulto ou como um indivíduo sem valor, sem um espaço na sociedade aquele que nada sabe e que não tem valor social.

A concepção de infância com o passar dos tempos foi mudando, e a sociedade passou a vê-la com um olhar diferenciado e centrado na criança e sua educação acadêmica, a vê-la como um indivíduo que pertence a sociedade, está inserida em sua cultura e dela aprende que é influenciado, mas também influencia,

A concepções de infância que vemos nos dias atuais há a necessidade eminente do reconhecimento da criança, da infância e a necessidade no investimento em sua educação desde muito pequenas. Além disso, o tema abordado justifica-se pelo fato do lúdico ser utilizado na construção do processo de aprendizagem, que é uma forma mais eficaz de envolver os alunos nas atividades diárias, pois os jogos são inerentes nas crianças e podem refletir na organização e descoberta do mundo em que estão inseridas.

Diante dessa perspectiva, a prática do lúdico pode ajudar os educadores a lidar com os desafios do ensino, pois pode proporcionar diversos significados para a vida da criança utilizando-se de diversas linguagens, possibilitando que a criança seja protagonista do seu próprio conhecimento. Durante o jogo, a criança pode aprender, desenvolver diversas habilidades, adquirir experiências e interagir com os colegas e com os professores.

Para tanto, este artigo busca compreender a importância do lúdico na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, além de entender que o brincar é utilizado como recurso para métodos de ensino. também se propõe a analisar

os jogos como meio auxiliar na prática educacional.

Como método optou-se pelo qualitativo, portanto, visa explorar a complexidade do tema atual por meio da reflexão sobre a leitura de livros, artigos e revistas, bem como por meio de pesquisas exploratórias sobre o tema de grandes escritores.

Assim, o lúdico pode colaborar com o desenvolvimento do indivíduo de forma significativa, ajudando não somente na aprendizagem, mas também no engajamento social, pessoal e cultural, contribuindo também para o processo de comunicação, de expressão e da construção do pensamento de forma muito mais simples.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA INFÂNCIA

Na Idade Média, a vida adulta começava após os sete anos de idade, acreditava-se que as crianças compreendiam todos os assuntos dos adultos sobre sua história social e da família.

Para Kuhlmann (2010, p.16), a infância tem um sentido universal, assim como qualquer outra etapa da vida, esse significado é em função das mudanças sociais.

Contudo, na Idade Medieval, as crianças eram consideradas miniaturas dos adultos, e o desenvolvimento das crianças ocorria por meio de relacionamentos estabelecidos com os mais velhos. Somente na modernidade a criança passou a ser considerada como um indivíduo social, como um ser pleno, com direitos a ações pedagógicas e, que necessitava ter seus direitos e necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais respeitados e atendidos.

Em um determinado período da sociedade, as crianças eram vistas como miniadultos, porque as pessoas não compreendiam que esta era uma etapa da vida com suas particularidades, portanto,

as crianças precisavam receber ações com sentidos e significados específicos.

Hoje em dia, existem algumas ações que expressam a particularidade de lidar com as crianças, e mesmo muitas famílias e escolas continuam a transformá-las em miniadultos com o intuito de garantir um futuro melhor. Para Kramer (2006, p.13), a infância é entendida como um período da história de todos, desde o nascimento até cerca de 10 anos em nossa sociedade.

O fato de o governo assumir a responsabilidade pelas crianças tornou outras conquistas relacionadas a outros campos sociais, como família, escola e sociedade, que obviamente inclui alguns intelectuais que se voltaram para o mundo infantil de forma significativa.

Assim, a primeira infância é uma etapa importante e precisa ser tratada como tal, pois é o alicerce para o desenvolvimento global do indivíduo. A curiosidade é inerente às crianças, o que as faz buscar respostas constantemente. À medida que desenvolvem as habilidades de linguagem, eles passam a se expressar de diversas maneiras: nesse momento, as habilidades físicas, emocionais e sociais são integradas para proporcionar o desenvolvimento cognitivo.

UNIVERSO LÚDICO

Atualmente, toda a sociedade está envolvida em atividades lúdicas, mas antes do século XVI essas atividades não eram vistas, portanto, por não serem levadas a sério, as crianças são consideradas um microcosmo dos adultos. A esse respeito, ARIÈS (1978) destacou que no século XVII a arte medieval não conhecia a infância, pois naquela época não havia lugar para crianças. As crianças não tinham identidade própria, tudo o que faziam era viver a vida de adultos, não haviam nenhum brinquedo nem brincadeiras.

No catolicismo, o lúdico era considerado inútil e tendencioso. Ainda durante a Revolução Industrial, os jogos eram vistos como ociosos e medíocres, até porque não havia tempo para brincadeiras, porque o trabalho era incessante. Para as pessoas daquela época, o lazer e o entretenimento eram a raiz do pecado e da perda da salvação. Com isso podemos perceber como era visão da ludicidade na antiguidade.

Entretanto, com o tempo, essa visão foi se modificando, pois, conforme apontava Aranha (1996, p.60), nasce um sentimento de infância, a preocupação com a vergonha e o cuidado inocente que não destrói a criança. Nessa mudança, os jogos e brincadeiras passaram a fazer parte do dia a dia das crianças. No que diz respeito às atividades culturais e recreativas voltadas para a educação, seus verdadeiros objetivos ainda não foram alcançados.

Porém, desde a antiguidade, os educadores passaram a se envolver em atividades lúdicas, porém, apenas em termos de entretenimento, pois não viam como objetos educacionais os brinquedos. Na Grécia, essas atividades eram usadas por filósofos gregos para ajudar seus aprendizes a completar suas tarefas diárias. Percebe-se que o lúdico é uma importante ferramenta educacional. No que diz respeito à criatividade de cada criança, os jogos proporcionam satisfação e prazer aos alunos, além de ajudá-los a desenvolver o seu eu interior, a lembrar fatos e a realizar testes cognitivos. Além disso, é vital para a saúde física e mental e é a base da sociedade e da família.

Atividades lúdicas têm sido utilizadas por muitos educadores como uma forma de atividades educacionais para melhorar o ensino e a aprendizagem, mas o verdadeiro significado deste termo ainda é desconhecido até hoje.

Segundo Johan Huizinga (2000, p.33), o jogo é como uma tarefa ou trabalho voluntário, que se realiza em um certo limite de tempo e espaço de acordo com regras livremente pactuadas, mas absolutamente obrigatórias, e tem

uma finalidade própria, junto de um sentido de preocupação e alegria, e uma consciência de ser diferenciada da vida diária.

De acordo com esta definição, pode-se considerar que os jogos são escolhas livres, que podem ser usadas por adultos e crianças, mas devem obedecer às regras. As crianças brincam de jogos infantis e os adultos jogam jogos designados. Ambos são usados como uma fuga temporária de realidade, mas eles vão trazer alegria para o jogador. Mas, os jogadores devem ter certas restrições e não podem ser usados indevidamente, ou seja, deve haver limites.

Na educação, atividades lúdicas promovem o processo ensino-aprendizagem, independentemente de quem as aplica, neste caso, o educador deve ser o intermediário dessa inclusão e utilizá-la corretamente.

Sobre este tema, Nóvoa (1991) aponta que é impossível construir saberes docentes para além do professor, ou seja, ignorar a dimensão pessoal e profissional da docência. Mas isso não significa que o educador seja totalmente responsável pela ação educativa, mas é um dos responsáveis pelo sucesso da ação.

POR QUE BRINCAR NA INFÂNCIA?

A criança aprende por meio de desafios em um ambiente atraente e organizado. Quando desafiada, adquire novas formas de pensar, estimula a imaginação, desenvolve a sensibilidade e constrói conhecimento. A interação com o outro é outro aspecto fundamental, pois proporciona um aprendizado diversificado, bem como o aprendizado das regras sociais e da convivência.

Brincar é a natureza de cada criança, onde ela toca e interage com o mundo social e físico, é sua forma de contatar outras pessoas e coisas, e é uma ferramenta para a construção coletiva do conhecimento. As crianças precisam ser elas mesmas, desenvolver, acumular conhecimentos,

expressar emoções e compreender o mundo através da brincadeira.

Brincar é acima de tudo um ato de desenvolvimento do ser humano que se manifesta através de jogos e muitas vezes com brinquedos façam com que o ser humano adquira atitudes lúdicas. Kishimoto (2002, p.19), acredita que o “brincar faz parte de um processo psicológico que condiciona ao sujeito se manter longe do real e do fiel no conceito de Freud, que acredita no brincar como modelo do princípio de prazer contrário início da realidade”.

Nesse contexto, ou autor diz que brincar se refere às atividades humanas, algumas podem ser repertoriadas e consideradas como “brincar” a partir de um processo de designação e de entendimento complexo. Não é assunto desta comunicação, encarar que esse processo de designação muda com o tempo a partir das diferentes formas de culturas. (KISHIMOTO, 2002, p.20).

Brincar é essencial para todas as crianças, inclusive para as crianças deficientes, mesmo com certas limitações, o universo lúdico traz uma série de benefícios. O brincar aproxima a criança do contexto em que vive, ajuda a interagir socialmente e possibilita o processo de igualdade.

Assim, como está estabelecido no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (Brasil,1998), brincar consiste numa linguagem da infância e mantém uma conexão importante com o "não brincar". Se o jogo é uma ação imaginária, significa que o indivíduo que brinca consegue dominar a linguagem simbólica. Isso quer dizer que é preciso compreender a diferença entre brincadeira e o que é imediatamente real do conteúdo disponibilizado.

Nesse sentido, é necessário que as performances ajustem apropriadamente os elementos da realidade direta de uma forma que lhes dê um novo significado. Essa particularidade do brincar é produzida pela conexão entre imaginação e imitação da realidade. Cada brincadeira é uma imitação das emoções e

pensamentos da realidade anterior. (BRASIL, 1998, p.27).

Santos (2000) acredita que os profissionais da educação e os pais precisam estar atentos ao verdadeiro significado dos brinquedos e / ou jogos necessários para as crianças, e saber que eles têm uma grande contribuição para o desenvolvimento de habilidades, aprendizagem e brincadeira. Mas, para isso, tanto a família quanto a creche devem desenvolver métodos adequados para aplicar métodos educacionais que possam atrair a atenção das crianças e fazer com que se sintam atraídas por elas.

A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Educação Infantil é básica e imprescindível, pois desempenha uma função relevante no desenvolvimento humano e social das crianças. Sendo capaz de reconhecer a evolução, entrar em contato com vários objetos, arte, cultura e ciência, e usar sua criatividade em escolas e instituições. Este espaço e os professores devem ser preparados e devem considerar a criatividade e as habilidades dessa criança, que já tem conhecimento anterior, histórias e linguagem própria.

Ao buscar respostas sobre a contribuição do brincar na Educação Infantil, fica claro que o comportamento lúdico ajuda as crianças a se desenvolverem melhor em todos os aspectos: físico, emocional, intelectual e social.

Navarro (2009, p.2136) acredita que as crianças têm o direito de brincar, e entendê-las como sujeito do direito é proporcionar-lhes um brincar de qualidade. Isso inclui tempo, espaço, materiais, treinamento de professores e, o mais importante, incentivo.

Kiya (2014, p. 10) também acredita que jogos e brincadeiras são atividades interessantes que existem em todas as atividades humanas. Por meio dessas atividades, os indivíduos socializam,

elaboram conceitos, formam ideias, estabelecem relações lógicas e integram percepções. Essas atividades fazem parte da construção do indivíduo.

Ao valorizar as atividades lúdicas, perceberemos como as atividades naturais e espontâneas são benéficas para as crianças, pois desta forma, podem exercitar a sua criatividade e proporcionar-lhes riqueza e variedade de experiências que lhes são oferecidas.

Para tanto, Kishimoto (2002, p.22) relata que a importância das atividades com brincadeiras na Educação Infantil torna-se fundamental, uma vez que, aparentemente, a criança mesmo antes de saber brincar, precisa aprender a brincar, e as brincadeiras conhecidas como brincadeiras de bebês entre a mãe e a criança são impreterivelmente um dos lugares principais dentro dessa aprendizagem.

Brincando, a criança se relaciona com os outros, pois participando de uma brincadeira ela passa a se socializar com outras crianças. De forma geral, a brincadeira é agradável para todas as crianças e integradora no contexto escolar, proporcionando um lugar melhor e mais saudável, lúdico e divertido, e, acima de tudo, propício para a inclusão. É viável que a criança descubra a sua própria construção do conhecimento a partir de seus significados por meio de jogos e brincadeiras.

Sendo assim, o brincar faz com que as crianças aprendam a cumprir regras, a respeitar o outro, a trabalhar em equipe, ou seja, facilita a interação, estabelecendo relações sociais e facilita a aprendizagem da criança através da compreensão do universo colaborativo bem como do lúdico, também aprende a socializar-se e a conviver com as diferenças, desenvolvendo assim sua autoconfiança.

Trevisan e Romera (2010, p. 28) destacam que atividades lúdicas como brinquedos e jogos são essenciais para a saúde, por meio deles que se desenvolvem a linguagem, o pensamento, o

convívio social, a iniciativa e a autoestima das crianças.

A relevância da brincadeira para as crianças reside no desenvolvimento emocional, formação dos sentimentos, formação da autoimagem e uma ação positiva consigo mesmo e aos outros, sentir-se forte e rico em personalidade e viver intensamente em emoções, sentimentos, frustrações, imaginações e fantasias.

Segundo Trevisan e Romera (2010, p.23), pode-se dizer que de acordo com os aspectos e o ambiente do jogo, a cultura do jogo surge com um caráter lúdico.

Assim, o jogo é praticado por quem participa e se entrega, que mostra seu eu interior e seu próprio mundo, cheio de desejo, fantasia, repressão não resolvida, ansiedade e medo. Durante o jogo, todos os desejos e vontades são expressos, e as coisas armazenadas são transformadas em ações.

Portanto, o brincar não é a única ferramenta para melhorar o ensino, mas é uma porta que se abre e ajuda a melhorar os resultados para educadores interessados em mudanças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa, temos consciência de como a infância tal como a conhecemos é concebida na história. A infância deixa de ser invisível e passa a ser o centro das atenções, passando a ser vista como um ser com direitos e identidades próprias.

O brincar na Educação Infantil é importante porque desenvolve a autoconfiança, facilita a interação estabelecendo relações sociais e facilita a aprendizagem da criança através da compreensão do universo colaborativo através do lúdico, uma vez que são mecanismos mais eficazes de envolver esse público, seja no ambiente familiar ou institucional, uma vez que

são as linguagens mais presentes no universo da criança.

Com este artigo foi possível compreender a importância do lúdico na aprendizagem e no desenvolvimento da criança, além de entender que o brincar é utilizado como recurso para métodos de ensino, também foi possível analisar os jogos como meio de auxiliar na prática educacional.

Constatou-se que o professor deve considerar que são necessárias diferentes metodologias para atender os diferentes conteúdos de ensino propostos para sua prática pedagógica, considerando também que deve estar em consonância com o plano curricular da escola.

Dessa forma, pôde-se concluir que o lúdico beneficia o desenvolvimento infantil em diversas esferas, além de ser um método que contribui para um melhor aprendizado em sala de aula.

Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados como norteadores de ações que venham contribuir para a conscientização da necessidade de mudanças na Educação Infantil, o lúdico enquanto recurso pedagógico na aprendizagem deve ser visto de forma competente e responsável para os educadores, principalmente nas intervenções de problemas de aprendizagem.

Finalizando, espera-se que outros trabalhos possam ampliar a análise apresentada na presente pesquisa, que esta não é definitiva, no entanto buscou provocar uma breve reflexão sobre o tema apresentado e motivar novos pesquisadores a continuar o debate no que se refere a importância do brincar na vida das crianças.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARANHA, M^a Lúcia de Arruda. **História da Educação**. São Paulo: Moderna, 1996.
- ARIÈS, P. **História social da infância e da família**. Tradução: D. Flaksman. Rio de Janeiro: LCT, 1978.
- BRASIL. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental - Brasília: MEC/SEF, 1998.
- HUIZINGA, Johan. **Homo Ludens**. Editora Perspectivas S.A. 4^a ed. São Paulo – SP, 2000
- KISHIMOTO, Tizuko Morchida. **O brincar e suas teorias**. São Paulo: Pioneira, 2002.
- KIYA, Marcia Cristina da Silveira. O uso de Jogos e de atividades lúdicas como recurso pedagógico facilitador da aprendizagem. Versão Online ISBN 978-85-8015-079-7 - **Cadernos PDE**. Os desafios da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE. Vol. II. Ortigueira, 2014.
- KRAMER, Sônia. **A infância e sua singularidade**. In: BRASIL. Ministério da Educação. Ensino Fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis de anos de idade. Brasília: FNDE, 2006.
- KUHLMANN JÚNIOR, Moysés. **Infância e educação infantil: uma abordagem histórica**. Porto Alegre: Mediação, 2010.
- NAVARRO, Mariana Stoeterau. **O brincar na Educação Infantil**. Eixo Temático: Cultura, Currículo e Saberes Agência Financiadora: CNPq, Educere, 2009.
- NÓVOA, António. **Os professores: em busca de uma autonomia perdida?** In: Ciências da Educação em Portugal: situação atual e perspectivas. Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, 1991.
- SANTOS, Santa Marli Pires dos (org.), **Brinquedoteca: A criança, o adulto e o lúdico**. Petrópolis: Vozes, 2000.
- TREVISAN, Karina; ROMERA, Liana Abrão. O Elemento Lúdico. **Revista Corpo Consciência**, Santo André, vol. 14, n. 2, p. 20-29, jul / dez 2010.